

DELIMITAREA INFRAȚIUNII DE CONSTRÂNGERE DE A FACE DECLARAȚII DE INFRAȚIUNEA DECLARAȚIA MINCINOASĂ, CONCLUZIA FALSĂ SAU TRADUCEREA INCORECTĂ

Elena JENUNCHI

Doctorandă, Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere”,
Chișinău, Republica Moldova

e-mail: elenajenunchi@yahoo.com

<https://orcid.org/0000-0002-0587-6883>

În prezentul articol este pusă în evidență importanța teoretico-practică a delimitării infracțiunii de constrângere de a face declarații prevăzută la art.309 CP RM de infracțiunea prevăzută la art.312 CP RM Declarația mincinoasă, concluzia falsă sau traducerea incorectă. Este investigată corelația infracțiunilor date prin prisma similitudinilor, dar și a diferențelor ce le sunt specifice. Obiectivul propus se atinge prin analiza tuturor elementelor componente respective de infracțiune. Un accent aparte este pus pe identificarea semnelor laturii obiective, fiind relevată semnificația fenomenului constrângerii pentru delimitarea corectă a infracțiunilor cercetate. Întru atingerea scopului propus au fost utilizate un șir de metode precum metoda istorică, metoda logică, metoda sistemică, ș.a. pe larg fiind utilizată metoda comparativă.

Cuvinte-cheie: *infracțiune, delimitare, constrângere, declarație, declarație mincinoasă, concluzie falsă, traducere incorectă.*

DELIMITATION OF THE CRIME OF COERCION TO MAKE STATEMENTS BY THE CRIME OF FALSE STATEMENT, FALSE CONCLUSION OR INCORRECT TRANSLATION

This article highlights the theoretical and practical importance of the delineation of the crime of coercion to make statements provided for in art.309 CP RM of the offense provided for in art.312 CP RM false statement, false conclusion or incorrect translation. The correlation of the given crimes is investigated through the prism of similarities, but also of the differences that are specific to them. The proposed objective shall be achieved through the analysis of all the relevant criminal components. A special emphasis is placed on identifying the signs of the objective side, being revealed the significance of the phenomenon of constraint for the correct delimitation of the crimes under investigation. In order to achieve the proposed goal, a number of methods were used such as the historical method, the logical method, the systemic method, etc., the comparative method is widely used.

Keywords: *offense, delineation, coercion, statement, false statement, false conclusion, incorrect translation.*

DÉLIMITATION DE L'INFRACTION DE COERCITION POUR FAIRE DES DÉCLARATIONS DE L'INFRACTION DE FAUSSE DÉCLARATION, FAUSSE CONCLUSION OU TRADUCTION INCORRECTE

Cet article souligne l'importance théorique et pratique de la délimitation du crime de coercition pour faire des déclarations prévues à l'art. 309 CP RM de l'infraction prévue à l'art. 312 CP RM fausse déclaration, fausse conclusion ou traduction incorrecte. La corrélation des crimes donnés est étudiée à travers le prisme des similitudes, mais aussi des

différences qui leur sont spécifiques. L'objectif proposé doit être atteint grâce à l'analyse de toutes les composantes pénales pertinentes. Un accent particulier est mis sur l'identification des signes du côté objectif, en révélant l'importance du phénomène de contrainte pour la délimitation correcte des crimes faisant l'objet d'une enquête. Afin d'atteindre l'objectif proposé, un certain nombre de méthodes ont été utilisés telles que la méthode historique, la méthode logique, la méthode systémique, etc., la méthode comparative est largement utilisée.

Mots-clés: infraction, délimitation, coercition, déclaration, fausse déclaration, fausse conclusion, traduction incorrecte.

РАЗГРАНИЧЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВОНАРУШЕНИЕМ О ПРИНУЖДЕНИИ К ДАЧЕ ПОКАЗАНИЙ И ПРАВОНАРУШЕНИЕМ О ДАЧЕ ЛОЖНЫХ ПОКАЗАНИЙ, ЛОЖНОМ ЗАКЛЮЧЕНИИ ИЛИ НЕВЕРНОМ ПЕРЕВОДЕ

В данной статье подчеркивается теоретическая и практическая значимость разграничения состава преступления о принуждении к даче показаний, предусмотренных статьей 309 УПК РФ, от преступления, предусмотренного статьей 312 УПК РФ, - дача ложных показаний, ложные заключения или неверный перевод. Взаимосвязь между данными преступлениями исследуется с точки зрения их сходства, а также характерных для них отличий. Предлагаемая цель достигается путем анализа всех элементов рассматриваемого преступления. Особый акцент делается на выявлении признаков объективной стороны, раскрывается значение феномена принуждения для правильного разграничения расследуемых преступлений. Для достижения поставленной цели использовался ряд методов, - исторический, логический, системный и др., при этом широко применялся сравнительный метод.

Ключевые слова: преступление, разграничение, принуждение, показание, ложное показание, ложное заключение, неверный перевод.

Introducere

Constrângerea de a face declarații – infracțiunea prevăzută la art. 309 CP RM are unele similitudini cu un șir de infracțiuni conexe, inclusiv cu infracțiunea prevăzută la art. 312 CP RM Declarația mincinoasă, concluzia falsă sau traducerea incorectă. În activitatea practică ce ține de aplicarea legii penale în contextul combaterii juridico-penale a infracțiunii de constrângere de a face declarații apar anumite dificultăți legate, în primul rând, de delimitarea acestei fapte de infracțiunea de declarația mincinoasă, concluzia falsă sau traducerea incorectă. Dificultățile se explică prin faptul că o anumită infracțiune întotdeauna are un șir de elemente și semne comune cu alte infracțiuni. Pentru a califica corect o infracțiune este necesar a stabili liniile de delimitare între această infracțiune și infracțiunile adiacente.

Situația se complică pe motivul că, și în literatura de specialitate nu există o opinie unică în perceperea faptelor cuprinse de către aceste componente de infracțiune. Efectuarea unei cercetări

științifice – cu imanente implicații în legislația penală, doctrina penală și practica judiciară – a problemelor teoretice și aplicative privind delimitarea constrângerii de a face declarații de infracțiunea de declarația mincinoasă, concluzia falsă sau traducerea incorectă este un obiectiv științific cât se poate de important și actual.

Metode utilizate și materiale aplicate. Pentru realizarea scopului și obiectivelor propuse au fost utilizate următoarele metode: istorică, logică, sistemică, inducția și deducția, metoda sociologică ș.a. Pe larg a fost utilizată metoda comparativă, prin a cărei aplicare au fost analizate infracțiunile prevăzute la art. 309 CP RM și art. 312 CP RM. Investigația efectuată se bazează pe analiza cadrului normativ incriminatoriu al celor două componente de infracțiune, pe studierea doctrinei și a practicii judiciare în domeniu.

Idei și discuții

Pentru a stabili liniile de delimitare între două infracțiuni adiacente este necesar, în primul rând, să

fie stabilite semnele caracteristice ale faptei, care îi sunt proprii, treptat adâncind analiza normei de drept și circumstanțele faptice ale cazului, ajungem la unicul cumul de semne, care caracterizează această infracțiune și o deosebesc de alte infracțiuni. [1, p. 207]

Este remarcabilă în acest sens poziția doctrinilor naționali ce au întocmit un îndrumar pentru avocați în care fac referire la importanța delimitării infracțiunilor, întrucât în practica judiciară deseori există probleme de calificare ce rezultă din delimitarea eronată a normelor penale, care, aparent, au multe similitudini în sens juridico-penal. Orice componentă de infracțiune se caracterizează prin semnele specifice elementelor acesteia, care ghidează spre o încadrare juridică corectă. Prin prezenta investigație s-a urmărit scopul identificării liniilor de demarcație între numitele fapte penale adiacente și a stabilirii expres a existenței concurenței normelor penale analizate, fapt ce presupune delimitarea acestora în funcție de elementele componentelor infracțiunilor analizate, vorba fiind, de fapt, despre o abordare generică specifică tuturor ipotezelor de delimitare a unor infracțiuni conexe. În funcție de asemănările dintre semnele componentelor de infracțiune, conform opiniei academicianului rus Kudreavțev V.N., pot fi identificate trei categorii de infracțiuni: infracțiuni care nu au nimic în comun (cu excepția responsabilității și vârstei subiectului); infracțiuni care au un număr mic de caracteristici comune și, în cele din urmă, infracțiuni care au toate caracteristicile comune, cu excepția uneia. [2, p. 148]

În activitatea practică a instituțiilor de ocrotire a ordinii de drept ce ține de aplicarea legii penale în contextul infracțiunii de constrângere de a face declarații apar anumite dificultăți legate, în special, de delimitarea acestei fapte de declarația mincinoasă, concluzia falsă sau traducerea incorectă. Împărtășim părerea savantului român Boroș Al., care constată faptul, că în condițiile de dezvoltare ale societății

contemporane, declarațiile pe care le fac sau le prezintă persoanele fizice în fața unei autorități sau instituții publice, joacă un rol deosebit pentru buna funcționare a mecanismelor sociale, economice și juridice ale statului, aceste declarații constituind cel mai adesea, mijloace de probă, cu toate consecințele care decurg din aceasta. În măsura în care asemenea declarații nu corespund realității, este zdruncinată încrederea publică în declarațiile susceptibile a produce consecințe juridice. [3, p. 538]

Din familia declarațiilor cu rea-voință, producătoare de consecințe juridice fac parte atât infracțiunea prevăzută la art.312 CP RM Declarația mincinoasă, concluzia falsă sau traducerea incorectă, cât și infracțiunea de determinare la depunerea de declarații mincinoase, la formularea de concluzii false sau la efectuarea de traduceri incorecte, incriminată la art. 314 CP RM, ambele prezentând semne comune cu infracțiunea de constrângerea de a face declarații, prevăzută la art. 309 CP al RM. Constatăm în sensul dat existența unor coincidențe ce țin de obiectul juridic specific și metoda de influențare asupra persoanelor participante într-un proces judiciar, subiectul activ și pasiv al infracțiunilor date, scopul urmărit, etc. Totodată, între aceste componente de infracțiune există și anumite deosebiri, pe care ne-am propus să le evidențiem în cele ce urmează.

Prin încriminarea declarației mincinoase, concluziei false sau traducerii incorecte în art. 312 CP RM legiuitorul național a urmărit scopul creării unei pârghii efective în asigurarea legalității în cadrul probatoriului.

Referindu-ne la liniile de demarcație dintre infracțiunea de constrângere de a face declarații prevăzută la art. 309 CP RM și infracțiunea stipulată la art. 312 CP RM Declarația mincinoasă, concluzia falsă sau traducerea incorectă, vom analiza prin comparație toate elementele constitutive ale infracțiunilor date. Spre deosebire de infracțiunea prevăzută la art. 314 CP RM, declarația mincinoasă,

concluzia falsă sau traducerea incorectă nu prezintă atât de multe tangențe cu infracțiunea de constrângere de a face declarații. Referitor la obiectul juridic special al infracțiunilor analizate putem afirma că, în ambele cazuri acesta are un caracter multiplu, în cazul declarației mincinoase, concluzia falsă sau traducerea incorectă, acesta este constituit din relații sociale cu privire la buna-credință ce trebuie manifestată cu prilejul prezentării declarației, concluziei, traducerii sau interpretării în cadrul urmăririi penale sau al judecării cauzei în instanța de judecată națională sau internațională. Doctrinarii ruși Gorelik A.S. și Lobanova L.V menționează că, obiectul declarațiilor mincinoase, concluziilor false sau a traducerilor incorecte îl constituie relațiile sociale, care exclud primirea de către organul de urmărire penală și instanța de judecată a informațiilor probatorii necalitative și adecvate. Tot ei relevă că, în anumite situații, când în rezultatul declarațiilor mincinoase, concluziilor false, traducerilor incorecte sunt luate anumite decizii și hotărâri procesuale incorecte, pot suporta anumite daune, de asemenea, și interesele cetățenilor. La fel, în doctrina rusă atestăm și opinia, conform căreia „... în unele situații, în calitate de parte vătămată în cazul infracțiunii de denunțare falsă sau plângere falsă poate figura și statul. Astfel, dacă în rezultatul denunțării false sau plângerii false referitoare la săvârșirea unei anumite infracțiuni persoana va fi supusă răspunderii penale, iar apoi se va constata printr-o hotărâre judecătorească nevinovăția acesteia, partea vătămată are dreptul la reabilitare în ordinea stabilită de legea procesual penală“. [4, p. 273]

Comună pentru aceste infracțiuni este ambianța infracțiunii și anume faptul că, acțiunile ilegale sunt săvârșite în cadrul unui proces penal.

Spre deosebire de constrângerea de a face declarații, declarația mincinoasă, concluzia falsă sau traducerea incorectă nu are obiect material, întrucât fapta nu presupune o influențare nemijlocită infracțională asupra vreunei entități corporale sau in-

corporale. „Declarațiile scrise ale martorilor, rapoartele de expertiză și traducerile scrise nu constituie obiecte materiale ale faptei de declarație mincinoasă. Acestea nu sunt obiecte asupra cărora se realizează acțiunea concretă, ci reprezintă produsul ori mijloacele de săvârșire a infracțiunii“. [5, p. 657]

Latura obiectivă ale infracțiunilor analizate și anume fapta prejudiciabilă, ca element constitutiv al laturii obiective, în ambele cazuri se manifestă prin acțiune. Modalitățile normative ale acțiunii prejudiciabile de asemenea au caracter alternativ doar că, în cazul infracțiunii prevăzute la art. 312 CP RM acestea sunt :

- prezentarea declarațiilor mincinoase de către martor sau partea vătămată;
- prezentarea concluziei false de către specialist sau expert;
- prezentarea traducerii incorecte de către traducător, sau al interpretării incorecte de către interpret.

Comun pentru aceste modalități este faptul că, este viciat procesul aflării adevărului într-un proces penal, astfel creându-se erori judiciare, fiind periclitată aprecierea circumstanțelor cauzei, tragerea la răspundere penală a persoanei vinovate sau absolvirea de răspundere penală a unei persoane vinovate. La prima vedere, modalitățile normative de săvârșire a infracțiunilor analizate au puncte comune, ceea ce face diferența este elementul de „constrângere” prezent în cazul infracțiunii de constrângere de a face declarații. De aici rezultă că, principala deosebire dintre aceste două infracțiuni este termenul de „constrângere” stipulat în norma penală prevăzută la art. 309 CP RM. După cum am menționat anterior, acesta are sensul de influențare asupra victimei, întrucât aceasta din urmă să fie lipsită de posibilitatea de a dirija acțiunile sale. Deci, în cazul în care victima nu va fi lipsită de posibilitatea de a-și dirija acțiunile, nu ne vom afla în prezența infracțiunii specificate la art. 309 CP RM. Drept exemplu poate servi situația

când are loc instigarea la prezentarea, cu bună știință a declarației mincinoase de către martor sau de către partea vătămată, a concluziei false de către specialist sau expert, a traducerii sau a interpretării incorecte de către traducător sau interpret, dacă această acțiune a fost săvârșită în cadrul urmăririi penale sau judecării cauzei, în instanța de judecată națională sau internațională, urmează a fi calificate în baza alin. (4) art. 42 și art. 312 CP RM.

Infraacțiunile analizate sunt *formale*. Spre deosebire de constrângerea de a face declarații, pentru reținerea căreia nu este relevant dacă victima va îndeplini sau nu acțiunea la care este constrânsă, momentul consumării în cazul declarației mincinoase, concluzia falsă sau traducerea incorectă este momentul realizării integrale a acțiunii de prezentare a declarației mincinoase de către martor sau parte vătămată, a concluziei false de către specialist sau expert, a traducerii sau interpretării incorecte de către traducător sau interpret.

Latura subiectivă în cazul infraacțiunilor date se caracterizează prin intenție directă. Motivele infraacțiunii prevăzute la art. 312 CP RM constau în : răzbunare, ură, gelozie, etc., iar în cazul în care infraacțiunea dată este săvârșită din interes material, răspunderea urmează a fi agravată în baza lit.b), alin. (2), art. 312 CP RM. Spre deosebire de constrângerea de a face declarații, declarația mincinoasă, concluzia falsă sau traducerea incorectă este încriminată în două variante tip și o variantă agravantă de infraacțiune.

Dacă în cazul infraacțiunii de constrângere de a face declarații suntem în prezența unui scop special, iar lipsa acestuia exclude calificarea conform art. 309 CP RM, legiuitorul național nu a mers pe aceeași ordine de idei în cazul infraacțiunii prevăzute la art. 312 CP RM, aici făcând doar mențiunea că, făptuitorul trebuie să manifeste bună știință la săvârșirea infraacțiunii în cauză, adică să manifeste certitudinea că prezintă o declarație mincinoasă, o concluzie falsă sau o traducere ori interpretare incorectă. Erorile de

percepție prezintă un fenomen firesc ce caracterizează manifestările psihologice ale unui individ, aprecierile greșite ale realității, percepute în raport cu ceea ce s-a întâmplat în mod real, nu pot fi excluse. [6, p. 749]

Cât privește subiectul infraacțiunii analizate, acesta de asemenea prezintă caracteristici comune cât și caracteristici proprii fiecărei infraacțiuni în parte. În ambele cazuri, subiectul infraacțiunii este unul special, pe lângă condiția ce ține de responsabilitate și vârstă (16 ani). În cazul infraacțiunilor date este obligatoriu ca subiectul să dețină o calitate procesuală, declarația mincinoasă, concluzia falsă sau traducerea incorectă prevede un cerc mai largit de subiecți ai infraacțiunii, aici întâlnim martorul sau partea vătămată – atunci când aceștia prezintă declarații mincinoase, specialistul sau expertul- în ipoteza prezentării concluziei mincinoase, traducătorul sau interpretul- în ipoteza prezentării sau a interpretării incorecte. Observăm că subiectul activ al infraacțiunii de declarații mincinoase, concluzie falsă sau o traducere ori interpretare incorectă prezintă semne comune cu subiectul pasiv, adică victima, infraacțiunii de constrângere de a face declarații. Deosebirea o face influențarea asupra persoanei participante la procesul penal, aceasta fiind victima infraacțiunii de constrângere de a face declarații căci, după cum am menționat anterior, principala deosebire, care conturează liniile de demarcație între infraacțiunile analizate este prezența fenomenului de constrângere care este obligatoriu în cazul constrângerii de a face declarații. Dacă în prezența infraacțiunii de declarații mincinoase, concluzie falsă sau o traducere ori interpretare incorectă, acestea trebuie să fie liber exprimate, dorite de către subiect, în cazul infraacțiunii de constrângere de a face declarații, subiectul dorește de a obține aceste declarații, concluzii, traduceri, interpretări anume lipsind subiectul pasiv de posibilitatea de a-și dirija acțiunile sale iar în cazul în care se va dovedi că victima nu a fost lipsită de această posibilitate atunci

acțiunile ilegale nu se vor încadra în art. 309 CP RM dar vor face obiectul infracțiunii prevăzute la art. 312 CP RM. De aici și rezultă necesitatea unei analize comparative a elementelor infracțiunilor analizate, întru obținerea unei calificări corecte, legale. Exemplul clasic întâlnit în practică, la care ne-am referit și anterior, este cazul prezenței unui instigator, care instigă participantul la procesul penal la prezentarea, cu bună știință a declarației mincinoase, a concluziei false de către specialist sau expert, a traducerii sau a interpretării incorecte de către traducător sau interpret.

Concluzii

În urma celor analizate reiterăm importanța deosebită a necesității delimitării infracțiunilor ce prezintă caracteristici comune, așa cum este și cazul infracțiunii de constrângere de a face declarații și cea de declarații mincinoase, concluzie falsă sau traducere incorectă, din cauza că în practică se admit o serie de erori la calificarea infracțiunilor date. Este necesar sub aspect teoretico-practic să punem în evidență criteriile principale de delimitare a acestor infracțiuni, ceea ce este posibil doar prin analiza elementelor componentelor respective de infracțiune per ansamblu. Trasarea liniilor clare de delimitare a acestor două infracțiuni poate prezenta interes real atât pentru activitatea practică de aplicare a normelor în cauză, cât și pentru aprofundarea studiului teoretic al problemei date.

În urma cercetării efectuate s-a constatat că, principală deosebire dintre infracțiunea de constrânge-

re de a face declarații și infracțiunea de declarații mincinoase, concluzia falsă sau traducerea incorectă este fapta (fenomenul) de „constrângere” stipulat în norma penală prevăzută la art. 309 CP RM. Acesta are sensul de influențare asupra victimei în așa mod, încât aceasta să fie lipsită de posibilitatea de a dirija acțiunile sale, iar în prezența menținerii posibilității de a-și dirija acțiunile de către martor sau de către partea vătămată, specialist sau expert, traducător sau interpret, fapta va întruni elementele componente de infracțiune prevăzută la art. 312 CP RM.

Bibliografie

1. ȚURCANU, I. Unele aspecte referitoare la delimitarea și calificarea prin concurs a infracțiunii de corupere pasivă cu alte infracțiuni. Revista Națională de Drept nr.10-12, 2009.
2. КУДРЯВЦЕВ, В.Н. Российское уголовное право. Общая часть, Издательство: НОРМА, 2016, ISBN 978-5-16-105371-3
3. BOROI, Al. Drept penal. Partea specială. Ediția 2. Ed. C. H. BECK. București, 2008.
4. ГОРЕЛИК, А.С., ЛОБАНОВА, Л. В. Преступления против правосудия, Санкт-Петербург, 2005, ISBN 5-94201-403-5
5. BASARAB, M., PAȘCA, V., MATEUȚ, Gh., MEDEANU, T., ș.a., Codul penal comentat. Partea specială. Vol. II. București: Ed. Hamangiu, 2008.
6. BRÎNZA, S., STATI, V. Tratat de drept penal, Partea Specială. Volumul II, Chișinău 2015, ISBN978-9975-53-470-3